

Методы разработки стратегий муниципальных образований

DOI 10.22394/1726-1139-2018-1-92-104

Лапыгин Юрий Николаевич

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Владимирский филиал (г. Владимир, Российская Федерация)
Профессор кафедры менеджмента
Доктор экономических наук, профессор
lapugin.y@gmail.com

Тулинова Дарья Владимировна

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Владимирский филиал (г. Владимир, Российская Федерация)
Аспирант
daria-tulinova@mail.ru

РЕФЕРАТ

Статья посвящена процедурам построения стратегии развития муниципальных образований Российской Федерации как в части рассмотрения становления подходов к формированию перспектив возможных перемен, так и в отношении методов, позволяющих определить будущее на основе совокупности стратегически значимых целей, которые формируются по результатам построения целевого конфигуратора.

Цель — сопоставить различные точки зрения на организацию методического обеспечения процесса формулирования самой стратегии и определения ее основного содержания и — в результате — показать авторский вариант алгоритма построения стратегии и наполнения его содержанием стратегических проектов и программ.

Использованы методы построения ментальных карт с включением инструментов анализа ситуации, формирования иерархии стратегических целей и определения основного содержания стратегии развития муниципального образования. Показано, что в научной литературе продолжается полемика об алгоритмах, методах, моделях и инструментах разработки стратегии развития муниципальных образований, а универсальных методик разработки стратегий не выработано.

Определена структура стратегических целей как результат анализа факторов внешней и внутренней среды, действующей стратегии муниципального образования (легальной или нелегальной), как конкретизация видения и миссии, а также как ориентация на эталонные варианты целеполагания в муниципальном образовании. Структура совокупности отмеченных целей позволяет выделить первый уровень иерархии формулировок, *ключевые слова* которых позволяют составить слоган стратегии развития муниципального образования. Конфигуратор позволяет учесть многообразие целевых ориентаций, что обеспечивает системный результат разработки стратегии, а предложенный алгоритм ее построения открывает возможность организации групповой работы стейкхолдеров, обеспечив логичность разработки стратегии и синергию в принятии стратегически важных решений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

управление, стратегия, муниципальное образование, разработка, алгоритмы, методы, инструменты

Lapugin Yu. N., Tulinova D. V.

Methods of Developing Strategies for Municipalities

Lapugin Yury Nikolaevich

Vladimir Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Vladimir, Russian Federation)
Professor of Department of Management
Doctor of Economics, Professor
lapugin.y@gmail.com

Tulinova Darya Vladimirovna

Vladimir Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Vladimir, Russian Federation)
Graduate student
daria-tulinova@mail.ru

ABSTRACT

The article is devoted to the procedures for constructing a strategy for the development of municipalities in the Russian Federation, both in terms of considering the formation of approaches to shaping the prospects for possible changes, and with respect to methods that allow us to determine the future on the basis of a set of strategically significant goals that are formed based on the results of constructing the target configurator.

The goal is to compare different points of view on the organization of methodological support for the process of formulating the strategy itself and determining its main content and, as a result, to show the author's version of the algorithm for constructing the strategy slogan and filling it with the content of strategic projects and programs.

Methods for constructing mental maps were used, including the tools for analyzing the situation, forming a hierarchy of strategic goals, and determining the main content of the strategy for the development of the municipal formation.

It is shown that in the scientific literature the controversy continues about the algorithms, methods, models and tools for the development of the strategy for the development of municipalities, and universal methods for developing strategies have not been worked out.

The structure of strategic goals is determined as a result of the analysis of the factors of the external and internal environment, as a result of the analysis of the existing strategy of the municipal entity (legal or illegal), as the concretization of the Vision and the Mission. and also as an orientation to the reference variants of goal-setting in the municipality. The structure of the set of marked goals makes it possible to single out the first level of the hierarchy of formulations, the *keywords* of which make it possible to draw up a slogan for the development strategy of a municipal formation. The configurator allows taking into account the diversity of target orientations, which provides the system result of strategy development, and the proposed algorithm of its construction opens the possibility of organizing group work of stakeholders, providing the logic of strategy development and synergy in making strategically important decisions.

KEYWORDS

management, strategy, municipal formation, development, algorithms, methods, tools

Стремление определить стратегическую перспективу развития конкретного муниципального образования в современных российских условиях обусловлено, с одной стороны, желанием соответствовать духу времени, а с другой — обеспечить эффективность самого процесса и результата развития. Исследователи [21, с. 63] выделяют три основных тезиса, обеспечивающих привлекательность стратегического управления муниципальными образованиями. Наряду с отмеченной уже эффективностью развития, называют ориентацию на повышение уровня и качества жизни населения и потребность в унификации стратегий развития регионов (рис. 1). Унификация стратегий требуется как в части содержания стратегии, так и в отношении методов ее разработки [18].

Становление стратегического управления муниципальными образованиями рассматривается исследователями как с точки зрения хронологии факторов, стимулирующих развитие подходов к разработке стратегии [8], так и в части развития процедур формирования стратегии развития муниципальных образований [17]. Следует заметить, что во времени хотя и преобладали различные подходы, но инструменты реализации таких подходов переходили с этапа на этап, испытывая модификацию и модернизацию.

Но тем не менее до настоящего времени в научной литературе трудно найти строгие рекомендации, алгоритмы, методы и инструменты построения стратегии развития муниципальных образований. Например, раскрывается только порядок

Рис. 1. Тезисы о стратегическом управлении

процедур [12], но инструменты разработки стратегии не указываются. Либо заявляют о методически неверных процедурах формирования стратегии: «Формой, регулирующей процесс разработки муниципального образованием стратегических целей развития и их реализации, выступает стратегический план» [14].

Особенности формирования стратегий российских муниципальных образований в последние десятилетия свидетельствуют о том, что, если в конце прошлого столетия построение планов социально-экономического развития осуществлялось органами исполнительной власти муниципальных образований на основе отдельных функциональных проектов и программ, ориентированных на установки региональной и федеральной исполнительных властей¹, то в начале текущего столетия уже наблюдалась инициативная работа местных органов власти совместно со сторонними консультантами по определению перспектив развития муниципальных образований [9, с. 14–16] (рис. 2).

Хотя, справедливости ради, следует отметить, что процедуры и сам результат работы больше напоминали «игру в разработку стратегии». Но положительным моментом в этой «игре» было то, что в процесс анализа ситуации и разработки стратегии было вовлечено и местное сообщество, и бизнес, и обе ветви власти. Кроме того, отмеченные участники этого процесса овладели терминологией и отдельными методами, которые в последующем периоде (после принятия Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»²) привели к инициативной работе по формированию стратегий муниципальных образований, хотя многие из них носили декларативный характер [8, с. 204].

Наличие стратегии воспринималось как конкурентное преимущество [3, с. 143] в соревновании за все виды ресурсов (финансовых, информационных, людских, материальных, энергетических). И даже разрабатывались методики [25, с. 79] оценки конкурентоспособности, в то время как сами стратегии оставляли желать лучшего. Да и исследователи проблем стратегического управления не всегда корректно формулируют суть стратегического развития, агитируя за «стратегию выживания» [20].

Оживление процессов разработки стратегий в конце первого десятилетия текущего столетия обусловлено принятием Концепции долгосрочного социально-экономи-

¹ Например, программы развития системы образования региона формируются как конгломерат, в основе которых лежат различные программы развития образования муниципалитетов, а цели развития системы берутся из установок федерального центра.

² Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

Рис. 2. Специфика наполнения содержанием стратегий

ческого развития Российской Федерации до 2020 г.¹ и включением в процесс формирования стратегий субъектов федерации. Правда, формулировки стратегий были похожи друг на друга (не отражали уникальности субъектов) [15], а с другой стороны — отражали установки федерального центра². Кроме того, на уровне регионов и муниципальных образований разработка стратегий, выполняемая непосредственно или с участием команд консультантов, имеющих различное представление о содержании стратегии и методах ее разработки, привела к тому, что сопоставимость стратегий [21], необходимая для оценки перспектив развития регионов и страны в целом, стала практически невыполнимой задачей.

Систему документов стратегического планирования в Российской Федерации выстроил специальный Федеральный закон³, который начал, по словам И. Е. Рисина, формировать в России «систему стратегического планирования, не имеющую аналогов в мировой практике» [23]. Информация, отражающая этапы процесса становления стратегического планирования, сведена в табл. 1.

Уникальность указанного выше закона в том, что совокупность его норм является сквозной, пронизывающей все уровни публичной власти, от федерального центра до муниципальных образований, а также в том, что содержит обозначение широкого спектра инструментов, которые будут использовать власти разных уровней. Кроме того, ведение реестра стратегий, предусмотренное законом, обеспечит учет и определение направленности развития территорий страны.

Однако для продуктивного анализа содержания и сопоставления стратегий опять же нужна универсальная методика разработки стратегий, в том числе и на уровне муниципальных образований. В подавляющем большинстве муниципальных образований отсутствуют специально созданные подразделения по стратегическому развитию, которые могли бы осуществлять работу по формированию стратегии. А функциональное разделение труда работников исполнительной и, тем более,

¹ Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р // Собрание законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.

² Методические рекомендации по подготовке стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: www.minregion.ru/uploads/attachment/02_dtp/101005_met_rek_1.doc (дата обращения: 20.12.2015).

³ О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378.

законодательной власти не предусматривает полномочий у традиционно создаваемых подразделений по системной разработке стратегии. Да и квалификации у работников органов власти недостаточно, поскольку стратегии разрабатываются в лучшем случае раз в четыре года (например, к выборам), и опыт, полученный при предыдущей разработке, устаревает и забывается без его частого применения.

Кроме того, как отмечают исследователи, в процессе разработки выявляются специфические проблемы, опыта решения которых нет у специалистов в области стратегического управления и тем более у работников администрации муниципальных образований [3, с. 143]. Для усиления отряда разработчиков обоснованно предлагается привлекать общественность [14, с. 144], но такое усиление без методического обеспечения и надлежащей организации самого процесса разработки стратегии еще не может обеспечить построения планов стратегического развития муниципальных образований.

Проблемы, называемые исследователями [8, с. 216], позволяют построить граф (рис. 3), из которого следует, что выделяются два самостоятельных блока проблем: первый — усложнение механизмов муниципального управления, а второй — низкая квалификация работников муниципальных образований и отсутствие взаимодействия со стейкхолдерами.

В этом же направлении отмечаются проблемы [1], связанные с отсутствием вертикали стратегического планирования, недостатками консультационной помощи (в том числе и помощи со стороны вузовской науки), дефицит муниципальных бюджетов и недостаточность ресурсов самоуправления. В итоге выделяется тезис о том, что на низовом уровне муниципальных образований (на уровне сельских поселений) может и не быть стратегии, а только план, состоящий из мероприятий по реализации стратегий высшего уровня.

Кстати, необязательность стратегии на уровне муниципального образования предусмотрена действующим законодательством¹. Хотя практика свидетельствует о том, что отдельные сельские поселения проявляют инициативу в формировании стратегии своего развития, не дожидаясь формирования стратегии того муниципального образования, в которое они входят.

Представляет интерес практика проведения стратегического анализа, базирующаяся на результатах классического PEST-анализа и ближнего окружения муниципального образования, в аспекте уровней управления: федерального, регионального, межмуниципального [13]. На такой основе можно выстроить матрицу анализа (построить конфигуратор), которая позволит комплексно учесть влияние факторов внешней среды, определяющих перспективу развития муниципального образования (табл. 2) с точки зрения возможностей и угроз, которые могут быть зафиксированы (сформулированы) в местах пересечения строк и столбцов морфологической матрицы.

Морфологические матрицы удобны в части проведения анализа и позволяют получить системный результат, хотя иногда исследователи за построением матриц скрывают некорректность адаптации таких матриц, разработанных для бизнеса, к муниципальным образованиям [10, с. 92]. Следует заметить, что в том случае, когда время разработки стратегии растягивается на годы [7, с. 198], а анализ факторов внешней и внутренней среды, естественно, выполняется на начальном этапе, тогда при завершении работы над стратегией следует повторить SWOT-анализ и скорректировать разработку.

Что же касается концептуальных подходов к процедурам формирования стратегии муниципальных образований, то в литературе обозначается стандартный набор

¹ О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378.

Этапы формирования стратегий по уровням власти [17]

Этапы, годы	Наличие стратегий по уровням власти		
	Российская Федерация	Субъекты РФ	Муниципальные образования (МО)
1999–2002	Нет	Нет	Стратегии малых городов России
2002–2004	Нет	Первые стратегии субъектов Федерации	Стратегии всех МО одного субъекта Федерации — Владимирской области
2005–2008	Среднесрочный план развития	Стратегии многих субъектов Федерации	Разработка стратегий в соответствии с предвыборными обещаниями глав МО
2008–2014	Концепция долгосрочного развития (Стратегия 2020)	Стратегии субъектов Федерации и Федеральных округов с ориентацией на Стратегию 2020	Корректировка стратегий в соответствии со Стратегией 2020
2014– н.в.	Подготовка в реализации 172-ФЗ	Ожидание нормативных актов ¹ в рамках 172-ФЗ	Разработка стратегий в рамках 172-ФЗ

Примечание 1: Нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования на федеральном уровне, должны быть подготовлены до 1 января 2016 г.

Рис. 3. Граф проблем разработки стратегии

Примечание:

1. Непонимание сути стратегического планирования в муниципальном образовании.
2. Слабость методической базы разработки стратегии.
3. Отсутствие конкретики в формулировании целей.
4. Низкая квалификация работников муниципальных образований и отсутствие взаимодействия со стейкхолдерами.
5. Несогласованность общегосударственных, региональных и муниципальных интересов.
6. Усложнение механизмов муниципального управления.

Построено авторами.

Конфигуратор анализа

Факторы внешней среды		Уровни управления		
		Федеральный	Региональный	Межмуниципальный
Дальнего окружения	Политика
	Экономика
	Социум
	Технология
	Экология
	Институты
Ближнего окружения	Поставщики ресурсов
	Потребители решений
	Конкуренты
	Местное сообщество

Построено авторами.

этапов: организационно-подготовительный, разработка проекта концепции, согласование и утверждение концепции [27]. Однако концепция, как система взглядов на изучаемое явление, должна базироваться на результатах анализа ситуации, а она в указанных этапах отсутствует.

Иной подход просматривается в стремлении вначале разрабатывать альтернативные стратегии и только затем — концепцию развития муниципального образования. Так, концепцию, как план конкретных действий, предлагают рассматривать другие исследователи [5, с. 216], причем утверждают, что в основу концепции должны быть положены разработка альтернативных стратегий и их оценка, с последующим выявлением приоритетных направлений развития, анализом необходимых для этого ресурсов, а также конкурентных преимуществ муниципальных образований.

Сам план конкретных стратегических действий, по мнению того же автора, должен представлять собой вектор развития муниципального образования и должен включать такой порядок формирования: анализ ситуации — разработка сценариев развития (с учетом эталонной и действующей стратегии) — разработка философии развития — определение подходов (методов) к разработке стратегического плана. Следует, однако, заметить, что «альтернативные стратегии» на практике не разрабатываются по причине недостатка необходимых ресурсов и времени. Кроме того, формировать концепцию после того, как сформулированы элементы, определяющие будущее развитие (видение, миссия и цели), бессмысленно.

Само по себе будущее [2] может быть представлено ментальной моделью в виде стратегических карт [26]. Разработка ментальной карты представлена на рис. 4, из которого следует, что будущее может быть определено с помощью различных методов¹, а сочетание инструментов позволяет построить различные сценарии развития муниципального образования.

¹Основные методы Форсайта [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cherinfo.ru/704> (дата обращения: 15.05.2016).

Рис. 4. Ментальная карта проявления будущего

Построено авторами.

Однако среди сценариев часто доминируют два: «оптимистический» и «пессимистический» [4, с. 926], а иногда еще добавляют «реалистический», что косвенно свидетельствует о поверхностном отношении к процедуре формирования описания будущего состояния муниципального образования. Корректнее выстраивать описание будущего, опираясь на стратегический конфигуратор (см., например, [15]): ориентируясь на эталонные варианты развития, обозначая переход от действующей стратегии к новому качеству развития, выстраивая по результатам построения матрицы стратегических решений перспективу, переходя от абстракции высокого порядка (видения) к миссии и стратегическим целям.

И когда наступает время перехода к разработке стратегического плана, специалисты рекомендуют в качестве самостоятельного этапа реализовать процедуру выбора методов разработки [5, с. 217]. К таким методам относят и построение различных матриц [10, с. 99], и применение мягких методов [19, с. 616], и различные подходы (структурно-функциональный, программно-целевой и даже конкурентный), и количественные методы (для детализации стратегии) [24].

Но в литературе присутствуют и результаты исследования, в которых процесс разработки стратегического плана муниципального образования скрыт за общими рассуждениями о выявлении проблем и установлении стратегических целей [12, с. 26]. Обилие статей и разнообразие подходов свидетельствуют о том, что интерес к методическому обеспечению стратегического планирования в муниципальном образовании велик, а методическое обеспечение отстает, стремясь адаптировать инструментарий, разработанный для бизнес-структур.

Так, некоторые исследователи пишут о том, что разработка стратегии начинается с определения базового стратегического направления [10, с. 92], в то время как логика развития социально-экономических систем подсказывает, что начинать следует с анализа, на базе результатов которого затем выстраивается стратегия на базе видения, миссии и стратегических целей [6]. Или этапы разработки стра-

тегии (этапы стратегирования) обозначают крупными блоками (рис. 5), не раскрывая процедур их реализации.

Отчасти такое положение обусловлено многообразием и неравномерным развитием муниципальных образований, что требует индивидуального подхода к каждому из них при разработке стратегии и не позволяет выработать универсальных рекомендаций по организации процедур разработки стратегий развития муниципальных образований. В условиях недостатка квалификации всех участников процесса разработки стратегий [11], последние ориентированы в большей степени на решение текущих, но не стратегически значимых задач [21, с. 60]. Однако универсальными могут быть алгоритмы построения формулировки стратегии и разработки самой стратегии муниципальных образований.

Так, например, схема построения формулировки стратегии может быть представлена алгоритмом, изображенным на рис. 6, из которого следует, что стратегия формулируется, исходя из совокупности стратегически значимых целей развития муниципальных образований. В этом случае слоган стратегии формируется из ключевых слов формулировок стратегических целей первого уровня декомпозиции дерева целей, построенного по результатам SWOT-анализа, анализа действующей стратегии, анализа эталонных целей и целей, исходящих от философии развития муниципального образования.

Результаты SWOT-анализа позволяют построить морфологическую матрицу решений [16], которые как стратегически значимые действия выстраиваются в структурную схему для определения первого уровня декомпозиции, действия которого позволяют построить матрицу «Действия-Цели». Но цели, полученные таким образом, еще не покрывают всего целевого пространства стратегии. Необходимо еще сформулировать цели действующей стратегии, которые часто либо не озвучены по причине отсутствия стратегии, либо требуют корректировок в составе ранее разработанной стратегии.

Кроме того, необходимо учитывать цели эталонного толка: цели лидеров муниципальных образований и цели стратегии развития региона. Этого требует Федеральный закон о стратегическом планировании. А чтобы не занизить амбиции формулировки самой стратегии, необходимо сформулировать видение и миссию муниципального образования, элементы которых также позволяют получить формулировки целей развития.

Цели от видения, как сочетание целей, адекватных мечте разработчиков. Целей, соответствующих идеальной картине будущего, и целей, как направлений развития. Формулировка миссии отражает целевую ориентацию как предназначение для населения и внешнего окружения (региона и страны в целом), а также цели в части конкретизации аспектов реализации элементов видения (картины будущего, мечты и направлений развития).

В процедуру построения формулировки стратегии необходимо вовлекать всех стейкхолдеров, а организовывать процесс поручать консультантам по управлению и организационному развитию [22]. Таким образом, может быть формализован процесс формулирования стратегии на базе стратегических целей, требующих творческого начала в стремлении описать образ несуществующего, но желаемого состояния муниципального образования. А построенный целевой конфигуратор позволяет учесть многообразие целевых ориентаций, что обеспечивает системный результат разработки стратегии. Кроме того, представленный алгоритм построения целевого конфигуратора позволяет организовать групповую работу стейкхолдеров, обеспечив логичность разработки стратегии.

Содержание же стратегии определится не только структурной схемой стратегически значимых действий, но и текущими проектами и программами развития муниципального образования, а также проектами и программами развития региона, в котором находится муниципальное образование.

Рис. 5. Этапы стратегирования

Построено авторами по [8, с. 209].

Рис. 6. Схема построения формулировки стратегии

Построено авторами.

Литература

1. Акинцев Ю. А., Ковальцев Г. И., Лукьянова М. Н. Возможные стратегии перспективного развития муниципальных образований // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12. С. 890–893.

2. *Балахина А. А., Лапыгин Ю. Н., Тулинова Д. В.* Категории, определяющие будущее // Региональная экономика: опыт и проблемы. Материалы X Международной научно-практической конференции. Владимир : ВФ РАНХиГС, 2017.
3. *Балашова С. П., Сиротенко М. В.* Согласование стратегических приоритетов и проектов в рамках реализации стратегии // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2015. № 11 (133). С. 140–144.
4. *Бергаль Е. В., Таков Р. М., Коваленко В. С.* Методические подходы разработки муниципальной стратегии 2030 // Экономика и предпринимательство. 2016. № 11–4 (76–4). С. 923–929.
5. *Васильева В. Б.* Порядок формирования и разработка стратегии развития муниципально-го образования // Стратегия устойчивого развития регионов России. 2013. № 17. С. 216–218.
6. *Гашутина Е. Э., Макущенко М. П.* Актуальные аспекты разработки стратегии устойчивого развития муниципальных образований // Строительство и архитектура-2015: материалы Международной научно-практической конференции. ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», Союз строителей Южного федерального округа, Ассоциация строителей Дона. 2015. С. 273–275.
7. *Глебова И. С.* Стратегическое планирование социально-экономического развития муниципальных образований: опыт Республики Татарстан // Проблемы теории и практики управления развитием социально-экономических систем. Сборник научных трудов XIII Всероссийской научно-практической конференции / под ред. М. М. Шабановой. Махачкала, 2016. С. 198–203.
8. *Гриненко Т. Г., Посольский А. А.* Анализ опыта организации разработок стратегий развития муниципальных образований // Научные труды СЗИУ РАНХиГС. 2015. Т. 6. Вып. 4 (21). С. 203–216.
9. *Гутман Г. В., Илларионов А. Е., Кретинин В. А., Лапыгин Ю. Н., Муратов А. И.* Стратегическое развитие муниципалитета. М. : ЮРКНИГА, 2003.
10. *Дьяконов А. А.* Методические инструменты разработки стратегии развития муниципального образования // Вестник Поволжского института управления. 2013. № 2. С. 91–98.
11. *Евдокимов Н. Н., Малютина А. А.* Формирование миссий в практике разработки стратегий социально-экономического развития муниципальных образований // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2014. № 5 (115). С. 17–23.
12. *Заведеев Е. В.* Основные принципы, требования и порядок разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на примере города Сургута // Управление экономическими системами. 2016. № 12 (94). С. 26.
13. *Каткова М. А., Колядин Н. П.* Методологические аспекты разработки стратегии социально-экономического развития муниципальных образований в современных условиях // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2013. Вып. 35. С. 66–70.
14. *Кравцов А. О.* Привлечение общественности к разработке стратегии развития муниципальных образовательных систем как направление реализации социального взаимодействия в образовании // Вестник ТОГИРРО. 2014. № 3. С. 143–149.
15. *Лапыгин Д. Ю.* Разработка стратегии развития региона: система инструментов. Владимир : Издательство Владимирского филиала РАНХиГС, 2014.
16. *Лапыгин Д. Ю., Лапыгин Ю. Н.* Логика стратегических матриц // Динамика сложных систем. 2012. № 4. С. 12–25.
17. *Лапыгин Ю. Н.* Ретроспектива документов стратегического планирования // Стратегическое управление: теория, практика и проблемы: сборник материалов Международной научно-практической конференции. Владимир : ВФ РАНХиГС, 2015. С. 152–158.
18. *Лапыгин Ю. Н., Тулинова Д. В., Балахина А. А.* Вопросы разработки стратегий развития муниципальных образований // Ученые записки: Научно-практический журнал. 2017. № 2. С. 67–71.
19. *Лукьянова М. Н., Гретченко А. И., Гретченко А. А.* Теоретическая модель проектирования стратегии социально-экономического развития муниципальных образований России // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 4–1. С. 79–88.
20. *Овакимян М. А., Буров А. В.* Стратегия социально-экономического развития современного муниципального образования // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 4 (59). С. 21–24.

21. Плотников В. А., Шамахов В. А. Стратегии территориального развития и качество жизни // Управленческое консультирование. 2015. № 7. С. 57–64.
22. Пригожин А. И. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим. М. : Дело, 2010. 432 с.
23. Рисин И. Е. Проблемы становления в России системы стратегического планирования и подходы к их решению // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2014. № 4. С. 147–149.
24. Стариков Е. Н., Долженко Л. М., Мезенова В. В. Концептуальные основы, цели и задачи стратегии социально-экономического развития муниципального образования // ЭКО-Потенциал. 2015. № 3 (11). С. 40–45.
25. Терещенко Н. В. Отдельные аспекты формирования и реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования // Вестник молодежной науки. 2016. № 2. С. 79.
26. Тулинова Д. В. Ментальные модели стратегических карт // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2. С. 324.
27. Ярошук А. Б., Лаптев В. Н. Стратегии социально-экономического развития муниципального образования: концептуально-методические основы // Вестник Университета Российской академии образования. 2012. № 2 (60). С. 133–137.

References

1. Akindeev Yu. A., Kovaltsev G. I., Lukyanova M. N. Possible strategy of perspective development of municipal units // International journal of applied and basic researches [Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovaniy]. 2015. N 12. P. 890–893. (in rus)
2. Balakhina A. A., Lapygin Yu. N., Tulina D. V. The categories defining the future//Regional economy: experience and problems. Materials of the X international scientific and practical conference. Vladimir: Vladimir branch of RANEPa, 2017. 286 p. (in rus)
3. Balashova S. P., Sirotenko M. V. Coordination of strategic priorities and projects within strategy realization // Bulletin of the Altai State Agricultural University [Vestnik Altaiskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta]. 2015. N 11 (133). P. 140–144. (in rus)
4. Bergal E. V., Takov R. M., Kovalenko V. S. Methodical approaches to development of municipal strategy 2030 // Economy and entrepreneurship [Ekonomika i predprinimatel'stvo]. 2016. N 11-4 (76-4). P. 923–929. (in rus)
5. Vasilyeva V. B. Order of formation of the strategy of development for municipal unit // Strategy of sustainable development of regions of Russia [Strategiya ustoichivogo razvitiya regionov Rossii]. 2013. N 17. P. 216–218. (in rus)
6. Gashutina E. E., Makushchenko M. P. Relevant aspects of development of strategy of sustainable development of municipal units // Construction and architecture – 2015: materials of the international scientific and practical conference. Rostov State Architectural University, Union of builders of the Southern Federal District, Association of builders of Don. 2015. P. 273–275. (in rus)
7. Glebova I. S. Strategic planning of social and economic development of municipal units: experience of the Republic of Tatarstan // Problems of the theory and practice of management of development of social and economic systems. The collection of scientific works of the XIII All-Russian scientific and practical conference / under the editorship of M. M. Shabanova. Makhachkala, 2016. P. 198–203. (in rus)
8. Grinenko T. G., Posolskiy A. A. Analysis of experience of the organization of developments of strategies of development for municipal units // Scientific works of NWIM of RANEPa [Nauchnye trudy SZIU RANKhiGS]. 2015. V. 6. Issue 4 (21). P. 203–216. (in rus)
9. Gutman G. V., Illarionov A. E., Kretinin V. A., Lapygin Yu. N., Muratov A. I. Strategic development of municipality. M. : YuRKNiGA, 2003. 256 p. (in rus)
10. Dyakonov A. A. Methodical tools of workout of the strategy of development for municipal unit // Bulletin of the Stolypin Volga Region Institute of administration [Vestnik Povolzhskogo instituta upravleniya]. 2013. N 2. P. 91–98. (in rus)
11. Evdokimov N. N., Maluytina A. A. Formation of missions in practice of development of strategy of social and economic development of municipal units // Bulletin of the Samara State University of Economics [Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2014. N 5 (115). P. 17–23. (in rus)
12. Zavedeev E. V. The basic principles, requirements and an order of development of Strategy of social and economic development of municipal unit on the example of the city of Surgut //

- Management of economic systems [Upravlenie ekonomicheskimi sistemami]. 2016. N 12 (94). P. 26. (in rus)
13. Katkova M. A., Kolyadin N. P. Methodological aspects of development of strategy of social and economic development of municipal units in modern conditions // Bulletin of the Saratov State Social and Economic University [Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial'no-ekonomicheskogo universiteta]. 2013. Issue 35. P. 66–70. (in rus)
 14. Kravtsov A. O. Involvement of the public to work out of the strategy of development for municipal educational systems as the direction of realization of social interaction in education // TOGIRRO Bulletin [Vestnik TOGIRRO]. 2014. N 3. P. 143–149. (in rus)
 15. Lapygin D. Yu. Working out of the strategy of development for the region: system of tools. Vladimir : Publishing house of the Vladimir branch of the RANEPa [Izdatel'stvo Vladimirovskogo filiala RANKhiGS], 2014. 225 p. (in rus)
 16. Lapygin D. Yu. Lapygin Yu. N. Logic of strategic matrixes // Dynamics of difficult systems [Dinamika slozhnykh system]. 2012. N 4. P. 12–25. (in rus)
 17. Lapygin Yu. N. Retrospective of documents of strategic planning // Strategic management: theory, practice and problems: collection of materials of the international scientific and practical conference. Vladimir : Vladimir branch of the RANEPa, 2015. P. 152–158. (in rus)
 18. Lapygin Yu. N., Tulinova D. V., Balakhina A. A. Questions of working out of strategies of development for municipal units // Scientific notes: Scientific and practical journal [Uchenye zapiski: Nauchno-prakticheskii zhurnal]. 2017. N 2. P. 67–71. (in rus)
 19. Lukyanova M. N., Gretchenko A. I., Gretchenko A. A. Theoretical model of design of strategy of social and economic development of municipal units of Russia // News of the Tula State University. Economics and Jurisprudence [Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki]. 2015. N 4-1. P. 79–88. (in rus)
 20. Ovakimyan M. A., Burov A. V. Strategy of social and economic development of modern municipal unit // Science and education: economy; business; law and management [Nauka i obrazovanie: khozyaistvo i ekonomika; predprinimatel'stvo; pravo i upravlenie]. 2015. N 4 (59). P. 21–24. (in rus)
 21. Plotnikov V. A., Shamakhov V. A. Strategy of territorial development and quality of life // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2015. N 7. P. 57–64. (in rus)
 22. Prigozhin A. I. Purposes and values. New methods of work with the future. M. : Business, 2010. 432 p. (in rus)
 23. Risin I. E. Problems of Formation the systems of strategic planning in Russia and approaches to their decision // Messenger of VSU. Series: Economies and management [Vestnik VGU. Seriya: Ekonomiki i upravlenie]. 2014. N 4. P. 147–149. (in rus)
 24. Starikov E. N., Dolzhenko L. M., Mezenova V. V. Conceptual bases, purposes and problems of strategy of social and economic development of municipal unit // Eco-Potential. 2015. N 3 (11). P. 40–45. (in rus)
 25. Tereshchenko N. V. Separate aspects of formation and realization of strategy of social and economic development of municipal unit // Messenger of youth science [Vestnik molodezhnoi nauki]. 2016. N 2. P. 79. (in rus)
 26. Tulinova D. V. Mental models of strategic maps // Modern problems of science and education [Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya]. 2015. N 2. P. 324. (in rus)
 27. Yaroshchuk A. B., Laptev V. N. Strategy of social and economic development of municipal unit: conceptual and methodical bases // Bulletin of the University of the Russian Academy of Education [Vestnik Universiteta Rossiiskoi akademii obrazovaniya]. 2012. N 2 (60). P. 133–137. (in rus)